

40 CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

EJE 9

Procesos didácticos y de aprendizaje en las ciencias sociales

La enseñanza de la investigación educativa en
la carrera de Pedagogía de la FES Aragón

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

La enseñanza de la investigación educativa en la carrera de Pedagogía de la FES Aragón

The teaching of educational research in the Pedagogy career of the FES Aragón

Jesús Escamilla-Salazar¹

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo interpretar los procesos de la enseñanza de la investigación pedagógica en la carrera de Pedagogía, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES), a través de los sentidos y significados que construyen los alumnos. El problema se centra en las siguientes interrogantes: ¿Cómo formar a los alumnos de Pedagogía con un pensamiento crítico que les permita cuestionar la realidad que les tocó vivir, a través de la investigación? ¿Cuál es la problemática de la enseñanza de la investigación pedagógica en la carrera de Pedagogía de la FES Aragón, desde la perspectiva de sus actores? Se emplea el método etnográfico y las herramientas de observación participante y relatos de vida. En el plano teórico se trabaja la pedagogía crítica latinoamericana. Se han encontrado las categorías: fundamento teórico para la investigación, formación docente, desarrollo de habilidades y destrezas para la investigación, desilusión docente, desmotivación y compromiso ético.

Palabras clave: investigación, formación para la investigación, pedagogía crítica, didáctica humanista, etnografía, relatos de vida.

Abstract

The present study aims to interpret the processes of teaching pedagogical research in the Pedagogy program at the Faculty of Higher Studies Aragón (FES), through the meanings and significances constructed by the students. The problem focuses on the following questions: How can Pedagogy students be trained with a critical mindset that allows them to question their reality through research? What are the issues in teaching pedagogical research in the Pedagogy program at FES Aragón, from the perspective of its actors? The study employs the ethnographic method and the tools of participant observation and life stories. The theoretical framework is based on Latin American critical pedagogy. The following categories have been identified: theoretical foundation for research, teacher training, development of research skills and abilities, teacher disillusionment, demotivation, and ethical commitment.

Keywords: research, formation for research, critical pedagogy, humanist didactics, ethnography, life stories.

¹ FES Aragón-UNAM. México, jesusesc@unam.mx, ORCID: 0009-0009-2377-6227

1. Introducción

La argumentación teórica parte de la idea de que el sujeto se forma en procesos complejos, como la educación y la formación dentro del ámbito cultural, por lo que se reconoce a la pedagogía como una ciencia humana en su constitución epistémica.

La pedagogía se concibe como un campo de conocimientos sobre la constitución del sujeto en condiciones sociohistóricas, así como una práctica humana, social y política (Freire, 1968).

Es esencial entender esta disciplina como un escenario de luchas internas, donde variados grupos de intelectuales, académicos, profesionales e instituciones compiten por configurar nuevas relaciones de poder para alcanzar la hegemonía. El campo pedagógico es un campo de luchas, no es un espacio pacífico ni objetivo, ya que está intrínsecamente ligado a los conflictos de poder (Cabaluz, 2015, p. 28).

Se reconoce a la educación como un espacio esencialmente humano, en el entendido de que educar implica un proceso de autoconstrucción y desarrollo personal.

Es oportuno aclarar que:

«La didáctica se ubica en el campo de las ciencias humanas o de la cultura, las cuales estudian al hombre en cuanto es, por ende, su fin no es dar una explicación casualista sino una interpretación de las representaciones simbólicas que construye el hombre de la vida, de su cotidianidad, de su lenguaje y relaciones sociales, entre otros. El acento está puesto en el significado y sentido que tiene para él todo ello como sujeto histórico-social. La didáctica adquiere en este marco epistémico un sentido comprensivo-interpretativo. La didáctica se ha de ocupar –para proceder al estudio en su campo propio de conocimiento– de los símbolos que la gente utiliza para conferir significados a su mundo». (Pérez, citado en Escamilla, 2005, p. 7).

La didáctica ayuda a los estudiantes a comprender su propio desarrollo académico por los niveles educativos por los que ha transitado. El estudiante se encuentra a sí mismo como un caminante que ha hecho camino cruzado de diversas rutas y senderos para llegar a ser lo que es, como un sujeto que coexiste y co-actúa con y para otros sujetos: estudiantes, profesores, padres de familia, administradores del Currículo, trabajadores, etc., con los cuales establece interacciones intersubjetivas que le permiten comprender su estar en el mundo, su vivir en lo académico.

Esta situación apunta hacia una didáctica humanista (Durán, 2012) en la que el docente enseña a sus alumnos a ser sensibles, críticos, reflexivos, justos, «pero también muestran una humanidad enajenada porque les enseña a ser consumidores y pragmáticos, y un procedimiento de este tipo violenta el crecimiento como humanos; es necesario que sean conscientes de este hecho» (Durán, 2012, p. 14).

En cuanto a la enseñanza de la investigación «[...] se abren interrogantes epistémicas que viven de la mano con los nuevos debates acerca de la posibilidad de incluir categorías abiertas y estrategias metodológicas e indagatorias a la contingencia [...]» (Orozco, 2002, p. 147).

La formación en y para la investigación en la educación (Campos, 2019) promueve el desarrollo de capacidades y destrezas fundamentales en la formación integral del estudiante universitario: creatividad, pensamiento riguroso, crítico.

2. Metodología

La metodología se ubica en el paradigma de investigación cualitativa (Vasilachis, 2006), que permite construir y reconstruir las interpretaciones que hacen los investigadores pedagógicos sobre las acciones humanas de los sujetos de la investigación, cargadas de sentidos y significados sobre el mundo y la vida. Es decir, una interpretación de segundo orden.

En este marco, la hermenéutica (Bech, 2020) posibilita la comprensión de los procesos subjetivos que conlleva la producción de conocimientos (pedagógicos y educativos) por parte de los estudiantes. De ahí la importancia de realizar una investigación cualitativa, la cual:

«[...] se caracteriza porque los investigadores se aproximan a un sujeto real, que está presente en el mundo y puede ofrecer información sobre sus propias experiencias, opiniones, valores, etc., a través de diversos instrumentos como la entrevista, historias de vida, estudios de caso; el investigador puede fundir sus observaciones con las observaciones aportadas de otros». (Rodríguez & Gil & García, 2006, p. 62).

Se realizaron las siguientes estrategias de investigación, retomando el método etnográfico (Rueda, 2003), una descripción de la historicidad del proceso de enseñanza de la investigación pedagógica a través de un acercamiento a los informantes de calidad, con el fin de conocer sus interacciones intersubjetivas, sus características personales, sus habilidades para la investigación pedagógica, etc.

Se realizó una revisión bibliográfica de la Facultad para ir dando respuestas teóricas a las preguntas de la investigación. Se procedió a la selección de los informantes de calidad bajo los siguientes criterios: los estudiantes inscritos en las unidades de conocimiento de investigación pedagógica debían ser alumnos regulares, mostrar interés por participar en el proceso; los informantes de calidad fueron de máxima variedad, a quienes se les solicitó un relato de vida (Escamilla & Rodríguez, 2010) sobre su trayectoria académica en la materia de Investigación Pedagógica, de la cual se analizaron las categorías de análisis. También se realizaron observaciones en las aulas.

3. Resultados

Interpretar la problemática actual de la enseñanza de la investigación pedagógica en la carrera de Pedagogía de la FES Aragón condujo a analizar las condiciones que permiten construir conocimiento pedagógico y educativo por parte de los estudiantes.

Los relatos de vida académica provienen de alumnos de diferentes semestres de la carrera de Pedagogía, quienes fueron invitados a participar en esta investigación. Se obtuvieron

187 relatos, redactados libremente, que narran episodios relacionados con la enseñanza de la investigación durante la carrera, tanto en unidades de conocimiento optativas como obligatorias, de la línea de investigación pedagógica.

En este marco metodológico se han obtenido las siguientes categorías de análisis:

a) Fundamento teórico para la investigación.

Los participantes hacen alusión a la necesidad de fundamentar teóricamente, desde la pedagogía, el proceso de investigación. En sus narrativas destacan la formación académica y formación docente para la enseñanza de la investigación.

Un alumno señala: «De las lecturas que realizamos en investigación pedagógica aprendí que esta debe realizarse con una fundamentación teórica, la cual, en los ejercicios de la clase, la maestra nos pedía que tomáramos en cuanto lo visto en teoría pedagógica para leer la educación que vivimos hoy en día». (Sujeto 16, matutino).

b) Formación docente: entre la satisfacción y lo desmotivante.

En sus narraciones los estudiantes hacen alusión a la formación docente de los profesores.

«Es necesario reconocer que la formación docente para la enseñanza de la investigación es una dimensión importante, ya que el docente cuenta con una formación teórico-metodológica sólida. Esta formación es un pilar para la enseñanza de la investigación, ya que, junto con las estrategias didácticas, motivan a los estudiantes a interesarse por la investigación como un elemento de formación profesional, es decir, la formación para la investigación. La forma de enseñanza del maestro de Investigación Pedagógica y de Epistemología y Pedagogía, fue muy motivante e interesante; me gustó mucho cómo imparte las materias. Tiene una postura crítica y política frente a lo que estudiamos». (Sujeto 18, vespertino).

Por otro lado, «Estoy a unos meses de egresar de la carrera y tengo necesidad de una guía en la formación respecto a la investigación. Tuve docentes que no manejan la investigación, solo repiten casi textualmente lo mismo que dicen las copias». (Sujeto 29, vespertino).

c) Desarrollo de habilidades y destrezas para la investigación.

En las entrevistas los alumnos hacen hincapié en la importancia del desarrollo de habilidades y destrezas para la investigación, ya que consideran que es parte del perfil profesional. Véase el siguiente testimonio: «En la investigación se desarrollan habilidades y destrezas que te permiten construir conocimientos en el campo de la pedagogía, así como reflexionar sobre tu papel como pedagogo. Es parte de nuestro perfil». (Sujeto 43, matutino).

4. Discusión y conclusiones

Los relatos de vida académica de los estudiantes de la carrera de Pedagogía han demostrado que el proceso de enseñanza de la investigación sí presenta puntos de tensión que tienen que ser estudiados. Esto se debe a un reconocimiento y una reflexión crítica de la realidad y del momento histórico que se vive de acuerdo con el plan de estudios de la carrera en el día a día, antes, durante y después de la pandemia. Los relatos de vida, así como las respuestas de las entrevistas, reflejan vivencias, experiencias, aprendizajes, emociones, frustraciones, miedos, desencantos, deseos e identidades constitutivas.

Esto ha afectado la capacidad de los alumnos para aprender de manera clara sobre temas de investigación en pedagogía. Aunque los casos exitosos se caracterizan por una metodología de trabajo que relaciona una unidad de conocimiento con casos contextualizados y prácticos, lo cual ha permitido a los alumnos desarrollar trabajos de campo, muchos estudiantes aún no logran obtener una comprensión adecuada.

No solo se trata de cuestionar y de presentar tensiones a lo que realmente se vive; es más bien un acercamiento hacia cómo se enseña la investigación, con el fin de transformación y deconstrucción del campo pedagógico y la formación del pedagogo.

5. Agradecimientos y reconocimientos

A los alumnos participantes de esta investigación en proceso, así como a los estudiantes que participaron en la observación como prestadores de servicio social y prácticas profesionales.

6. Referencias bibliográficas

- Bech, J. A. (2020). *Ensayos de hermenéutica. Perspectivas para una teoría de la interpretación*. UNAM.
- Cabaluz, F. (2015). *Entramando pedagogías críticas latinoamericanas*. Editorial Quimantú.
- Campos, M. Á. (2019). *Investigar la educación: el compromiso de saber*. IISUE.
- Durán, N. (2012). *Didáctica humanista*. México: IISUE-UNAM.
- Escamilla, J. (2005). *La didáctica como disciplina*. Documento interno para la materia de Didáctica General 1. FES Aragón.
- Escamilla, J., & Rodríguez, A. (2010). *El método biográfico narrativo en la investigación socio-educativa*. UNAM.
- Freire, P. (1968). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI.
- Rodríguez, G., Gil, J., & García, E. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa*. Aljibe.
- Orozco, B. (2002). Perspectivas epistémicas en la enseñanza de la investigación educativa. En Buenfil, R. N. (Coord.). *En los márgenes de la educación*. (pp. 145-164). Plaza y Valdés.
- Rueda, M. (2007). La investigación etnográfica y/o cualitativa y la enseñanza en la universidad. *Revista de Investigación Educativa*, 12(34), 1021-1041.
- Vasilachis, I. (2006). (Coord.). *Estrategias de investigación cualitativa*. Gedisa.